

НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕНЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ

Гусейнзаде Г.Г.,

*Докторант кафедры «Организация бизнеса и менеджмент»
Сумгайтского Государственного Университета,
г. Сумгаит, Азербайджанская Республика*

Алиев Ш.Т.

*Профессор Сумгайтского Государственного Университета, д.э.н.
Руководитель Центра Исследования Экономики Карабаха UNEC.*

Азербайджан, г. Сумгаит

ORCID-ID: <http://orcid.org/0000-0002-4997-7563>

DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NON-OIL AND GAS ENTERPRISES IN AZERBAIJAN IN MODERN TIMES

Huseynzade G.,

*Doctoral student of Sumgait State University,
Sumgait, Republic of Azerbaijan*

Aliyev Sh.

Doctor of economic sciences,

*Professor of Sumgait State University, Sumgait, Azerbaijan,
Head of the UNEC Centre for Karabakh Economic Research,
Azerbaijan State University of Economics (UNEC), Baku, Azerbaijan*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4997-7563>

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются направления устойчивого развития предприятий нефтегазовой отрасли Азербайджана в современное время. Отмечена важность повышения конкурентоспособности предприятий нефтегазовой отрасли. Обоснована роль предприятий нефтегазовой отрасли в диверсификации и повышении эффективности экономики. В соответствии с целями социально-экономического развития Азербайджана были рассмотрены приоритеты развития предприятий нефтегазовой отрасли. Оценён потенциал создания сети конкурентоспособных предприятий на освобожденных территориях. Даны предложения по рассматриваемым в статье проблемам.

ABSTRACT

The article examines the directions of sustainable development of enterprises in the non-oil and gas industry of Azerbaijan in modern times. The importance of increasing the competitiveness of enterprises in the non-oil and gas industry is reported. The role of non-oil and gas industry enterprises in diversifying the economy and increasing efficiency is considered. In accordance with the goals of socio-economic development of Azerbaijan, the priorities for the development of enterprises in the non-oil and gas industry are given. The potential for creating a network of competitive enterprises in the liberated zones is touched upon. Suggestions are given on the problems discussed in the article.

Ключевые слова: Азербайджан, промышленность, нефтегазовая промышленность, предприятия нефтегазовой промышленности, устойчивое развитие, устойчивость промышленных предприятий, перспективы развития предприятий нефтегазовой промышленности.

Keywords: Azerbaijan, industry, non-oil and gas industry, non-oil and gas industry enterprises, sustainable development, sustainability of industrial enterprises, development prospects for non-oil and gas industry enterprises.

Постановка проблемы. Основные проблемы, изучаемые в статье, связаны с организацией эффективной деятельности предприятий по повышению промышленного потенциала независимого Азербайджана в современное время. Таким образом, возникает необходимость разработки и внедрения механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие предприятий нефтегазовой отрасли, являющихся основными ведущими направлениями промышленного сектора страны.

Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы эти проблемы затрагиваются в работах многих азербайджанских и зарубежных исследователей. Однако мы считаем, что особенности промышленного развития каждой страны характеризуются определенными различиями. Поэтому необходимо более тщательно исследовать проблемы нефтегазовой отрасли Азербайджана.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Устойчивое развитие экономики зависит, прежде всего, от устойчивого развития предприятий. С этой точки зрения, необходимы более

эффективные механизмы действий, связанные с устойчивыми проблемами промышленных предприятий.

Цель статьи. Целью статьи является исследование проблем, которые тормозят устойчивое развитие предприятий нефтегазовой отрасли Азербайджана в условиях глобальных трансформаций.

Цель исследований. Мы считаем, что проведенные в статье исследования могут быть полезны в разработке более оптимальных механизмов действия в целях развития устойчивости предприятий нефтегазовой отрасли Азербайджана в современных условиях.

Изложение основного материала. В последние годы в Азербайджане все более интенсивными становятся процессы открытия новых производственных площадей и рабочих мест, развитие промышленной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, создание современных предприятий социальной инфраструктуры в нефтяном секторе [1]. Учитывая значение нефтяного сектора в экономике страны, его роль в обеспечении безопасности и благополучия граждан, важно обеспечить устойчивость его развития [2]. Обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий в условиях экономической и политической нестабильности является одной из наиболее актуальных проблем. Промышленное производство в условиях инновационного роста не только базируется на материальном обеспечении общества, но и является центральной фигурой реализации новых технологических разработок [3, s.189]. Решение проблемы обеспечения устойчивости промышленных предприятий представляется возможным через трансформацию системы управления, разработку механизма адаптации к условиям бизнес-среды, оптимизацию структуры экономических отношений. Определение направлений устойчивого развития промышленного предприятия предполагает углубленный анализ и диагностику внутренних процессов, происходящих на предприятии. Помимо внутренних факторов, важную роль в обеспечении устойчивого развития промышленных предприятий играет анализ макро- и мезосреды. Актуальность устойчивого развития промышленных предприятий принципиально определяется развитием рыночных отношений, что предполагает функционирование новых производственных отношений, постоянное изменение внутренней и внешней среды. В целом, устойчивое развитие включает в себя направления разного характера. То есть меры, направленные на обеспечение устойчивого развития, в основном, включают в себя обеспечение экономического развития, стабилизацию экологической ситуации, улучшение социальных условий и другие меры [4, s.4].

В современное время одной из главных задач для Азербайджана является повышение конкурентоспособности национальной экономики и достижение ее эффективной интеграции в мировую экономическую систему путем обеспечения устойчивости развития страны в долгосрочной перспективе. В этих целях комплексно и системно

реализуются перспективы развития различных областей экономики, и в связи с этим стратегические цели в направлении вывода развития национальной экономики на новый этап. Ускорение этих процессов придаст дополнительный импульс устойчивому развитию национальной экономики, создаст для этого благоприятные условия, а обеспечение темпов экономического роста этими способами создаст новые возможности для значительного увеличения экспорта страны [5, s.63-64]. Известно, что в Азербайджане и его регионах производится продукция нефтяного сектора, электрические машины и оборудование, запасные части, строительные материалы, химия, сельское хозяйство, готовая текстильная продукция и т.д. [6].

В соответствии с указами и решениями Президента страны принимаются различные меры в целях диверсификации той или иной нефтегазовой отрасли. Большинство принятых программ успешно реализованы. Нефтегазовый сектор Азербайджана продолжает сохранять темпы роста, а экономический прогноз на ближайшее время, в целом, позитивный. Тенденция устойчивого развития, наблюдаемая в нефтегазовом секторе Азербайджана в последние годы, рассматривается международными рейтинговыми агентствами как основа для повышения рейтинга страны. Государственные программы и распоряжения, принятые в сфере обеспечения устойчивого развития нефтегазового сектора, открытия промышленных предприятий, основанных на современных технологиях, создании благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства, основанного на инновациях и высоких технологиях, поддержки предпринимательства и расширении занятости в производственных сферах [7]. Государство уделяет особое внимание экономическому развитию агропромышленного комплекса в регионах [8]. Это не только увеличивает его долю в экономике страны, но и делает ее одной из основных прибыльных сфер. Таким образом, обеспечивается быстрое развитие аграрного сектора и создаются благоприятные условия для удовлетворения спроса населения на сельскохозяйственную продукцию за счет местного производства и превращения Азербайджана в одного из экспортеров этой продукции [9, s.464].

Несмотря на все это, существуют некоторые проблемы в достижении устойчивого развития предприятий нефтегазовой отрасли. На современном этапе можно сформулировать основные проблемы устойчивого развития предприятий нефтегазовой отрасли: а) моральный и физический износ технологий и оборудования; б) снижение репутации работников и инженерно-технической квалификации; низкая заработная плата; нехватка квалифицированных специалистов; в) недостаток финансовых ресурсов для реализации таких стратегических задач, как модернизация производства, привлечение высококвалифицированных кадров, внедрение передовых организационно-технических и управленческих решений, разработка новой конкурентоспособной продукции; г) наличие

неиспользуемых устаревших производственных мощностей; д) технологическое устаревание инфраструктуры некоторых производственных предприятий; д) адекватность системы управления на промышленных предприятиях; е) достаточный опыт реализации маркетинговой политики; и) недостаточное развитие системы сервисного и технического обеспечения выпускаемой продукции и т.п. Проблема обеспечения устойчивого развития предприятий нефтегазовой отрасли становится сейчас особенно актуальной. В кризисных ситуациях формируется нестабильность таких предприятий и это требует изучения их положения и подготовки мер по обеспечению устойчивого развития.

Современный этап развития экономической деятельности предприятий нефтегазовой отрасли в экономике Азербайджана отражает возрастающий уровень конкуренции. Множественность производителей — сопутствующая черта развитой и развивающейся экономической системы. Для устойчивого развития предприятий нефтегазовой отрасли, повышения ее конкурентоспособности, реализации государственной промышленной политики, положительных структурных изменений в этой сфере, защиты прав собственности, регулирования цен на продукцию естественных монополий, реформирования налоговой системы, создания эффективных институтов развития под эгидой государства - необходимо повысить спрос на переработку местной промышленной продукции внутри страны, улучшить рынок и систему управления [10, s.20].

Механизм управления является наиболее активным элементом системы управления, обеспечивающим влияние результатов деятельности объекта управления на факторы, зависящие от состояния системы. Механизмом, обеспечивающим устойчивое развитие предприятия, является эффективный процесс управления. Таким образом, механизм устойчивого развития – это такое состояние предприятия, при котором все его основные элементы могут поддерживать свои параметры в определенном состоянии. Необходимо определить методы постоянного мониторинга деятельности для эффективной работы и устойчивого развития предприятия. Этот процесс включает в себя сбор данных, позволяющих отслеживать динамику изменения состояния предприятия и определение тенденций его развития. Для эффективности мониторинга устойчивого развития предприятий должны быть соблюдены следующие условия: системная организация всех частей сбора, обработки и анализа данных; использование мощной технической базы; привлечение высококвалифицированного персонала; применение санкционированного методического контроля в процессе мониторинга; достаточная финансовая поддержка и др. [11]. Управление устойчивым развитием предприятий основано на определении принципов, целей, функций и методов управления, а также на разделении объекта и субъекта управления. Все вышеперечисленные элементы управления устойчивым развитием предприятия должны быть определены в рамках общего

развития таким образом, чтобы обеспечить социальную стабильность, экологическое равновесие и экономические выгоды. Для эффективной работы важна не только природа факторов, но и механизм, обеспечивающий устойчивое развитие предприятия. Представленный механизм управления устойчивым развитием предприятия позволит поэтапно принимать грамотные управленческие решения в этой области.

Важно усилить методологическую базу для изучения текущего положения Азербайджана, его нефтегазового сектора и устойчивого развития. В обеспечении устойчивого развития промышленных предприятий большое значение имеют инвестиционно-инновационные факторы, повышение эффективности инфраструктур, действующих во всех сферах экономики, их совершенствование [12]. Как закономерный результат глобализационных процессов, происходящих в мире в условиях глобализации, постоянное увеличение спроса человечества на ресурсы, рост себестоимости продукции привели к возникновению различных проблем. В таких условиях формирование и развитие предприятий нефтегазовой отрасли в Азербайджане зависит от устойчивого развития страны [13, s.69].

Одним из основных направлений реформ, проводимых в нефтегазовой отрасли Азербайджана в последние годы, должно стать совершенствование системы, связанной с управлением этой сферой. В связи с этим в Азербайджане приняты законодательные акты различного характера. В результате реализации положений этих законодательных актов успешно реализуется новая стратегия устойчивого развития Азербайджана, проделана масштабная работа по обеспечению экономической безопасности в стране. Однако в этой отрасли должна быть сформирована такая эффективная система управления, которая отвечала бы современным требованиям.

Известно, что развитие предприятий нефтегазовой отрасли во многом зависит от уровня их модернизации. Для модернизации этих отраслей необходимо совершенствовать саму систему управления. Политика в области модернизации местных промышленных предприятий должна учитывать технологические и экономические изменения, происходящие в нашей стране, модернизационные процессы должны влиять на взаимосвязь с современными рыночными условиями и рыночными факторами с точки зрения производства и потребления. Использование новых и инновационных технологий при модернизации предприятий нефтяной отрасли связано с процедурой получения определенных лицензий. Основным требованием к системе управления таких модернизированных предприятий является системный подход, определяющий зависимость и взаимосвязь между их структурными подразделениями [14, s.231].

Устойчивое развитие предприятий нефтегазовой отрасли также зависит от управления их конкурентоспособностью. Проблема управления конкурентоспособностью предприятий зависит от принятия мер, направленных на повышение

эффективности производства, а также повышение уровня качества выпускаемой продукции. И в первом, и во втором случае основным элементом успеха является использование инноваций, включающих в себя различные технологии и научные разработки, улучшающие бизнес-процессы, системы управления или отдельные продукты [15]. Актуальность развития инновационной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли связана с общими тенденциями и вектором государственной политики по созданию условий для цифровизации экономики и бизнеса [16]. Известно, что в эпоху цифровизации, доступности информации и устойчивого развития технологий меняются потребности клиентов. В такой ситуации важно создать пространство, которое будет развиваться быстрее рынка [17]. В совокупности все эти факторы создают предпосылки для эволюционной трансформации в сторону организации нового типа. Для достижения диверсифицированной и конкурентоспособной экономики и повышения роли нефтегазовой отрасли в этих процессах необходимо дальнейшее углубление мер и принципов обеспечения подотчетности и связанной с ней прозрачности, а также формирование здоровой конкурентной среды. Должны быть приняты меры по стимулированию субъектов нефтегазовой отрасли, в том числе, трансфер высоких технологий и закупка инновационной продукции, поскольку эти меры могут ускорить развитие рынков технологий и инноваций в стране [18, s.68].

Устойчивое развитие нефтегазовой отрасли во многом зависит от развития межотраслевых корпоративных отношений. Предпосылками укрепления и расширения связей межотраслевой кооперации являются: 1) создание существующей системы межотраслевых кооперационных связей между промышленными предприятиями; 2) наличие законодательной базы стратегического социально-экономического развития; 3) хороший уровень развития промышленной инфраструктуры: наличие развитой транспортной системы, логистических и распределительных центров, высших и профессиональных учебных заведений, научных и промышленных организаций, проектных и производственных лабораторий, инжиниринговых центров. 4) наличие ресурсной базы и т.п.

Мощный ресурсный потенциал Азербайджана и обеспечение устойчивости развития национальной экономики делают нашу страну более привлекательной для иностранных инвесторов. В целях моделирования развития и диверсификации экономики страны необходимо принять последовательные меры по увеличению объемов кредитов, выделяемых из государственного бюджета и различных источников [19, s.289].

На устойчивое развитие нефтегазовой отрасли влияет ее диверсификация. Диверсификация рассматривается как одна из важных экономических стратегий предприятия в обеспечении роста делового цикла, снижении рисков и повышении конкурентоспособности. Стратегия диверсифика-

ции также важна для обеспечения выживания промышленных предприятий. В научной литературе выделяют следующие виды диверсификации: 1. Вертикальная диверсификация. Данная стратегия роста направлена на обеспечение контроля над всем производственным процессом: от сырья до готовой продукции. Сущность вертикальной диверсификации заключается в создании собственных ресурсов и результатов при одновременном создании стоимости. Различают обратную и прямую диверсификацию. Обратная диверсификация предполагает контроль над поставками сырья через производство. Обычно обратная диверсификация проводится в следующих случаях: высокая цена получаемого сырья; необходимость усиления контроля за качеством сырья; необходимость укрепления позиций в отрасли за счет снижения себестоимости продукции. Этот шаг обеспечивает стабильность поставок сырья и определенное снижение себестоимости выпускаемой продукции. Прямая диверсификация предполагает усиление позиций предприятия в сфере распределения и реализации готовой продукции. Причинами прямой диверсификации промышленных предприятий являются: высокая рентабельность оптовых и розничных сетей; снижение уровня зависимости от оптовиков, розничных сетей, высокого давления на цены производителей со стороны розничных сетей; наличие достаточных ресурсов (финансовых, человеческих и т.п.) на промышленном предприятии. 2. Горизонтальная диверсификация. Это предполагает производство параллельных продуктов или услуг в дополнение к существующей линейке продуктов (услуг). Использование стратегии горизонтальной диверсификации позволяет предприятиям: работать в разных сегментах рынка; увеличить долю рынка предприятия за счет участия в нескольких сегментах рынка; оптимизировать риски, связанные с продажами и т.д. 3) Конгломератная диверсификация. Диверсификация конгломерата предполагает расширение ассортимента за счет новой продукции, не связанной с используемой на предприятии технологией или существующей продукцией. Предприятие, использующее конгломератную диверсификацию, выходит на другой рынок, развивает новое направление деятельности и получает доступ к новым потребителям. Диверсификация конгломератов имеет свои преимущества и недостатки. К рискам или недостаткам данной стратегии можно отнести следующее: а) Сложность принятия управленческих решений, снижение внимания к производству и сбыту из-за совершенно разных направлений бизнеса; б) увеличение потребности в инвестициях за счет внедрения новых технологий; в) необходимо привлечь дополнительных специалистов для развития бизнеса, что требует некоторого времени. К преимуществам реализации диверсификации конгломерата можно отнести следующее: риски распределяются по различным отраслям; повышение эффективности использования инвестиций промышленных предприятий за счет вложения финансовых ресурсов в

перспективные высокодоходные направления; кризисные явления, приводящие к спаду в одних отраслях, компенсируются ростом других. Это обеспечивает стабильность промышленных предприятий. Использование стратегии конгломератной диверсификации оправдано для промышленных предприятий, накопивших достаточный управленческий опыт и располагающих достаточными финансовыми ресурсами для поддержки и развития нового направления бизнеса [20, s.105-106]. 4) Концентрическая диверсификация. Стратегия концентрической диверсификации предполагает расширение производственного портфеля промышленного предприятия. Обычно в научной литературе стратегию концентрической диверсификации еще называют стратегией связанной диверсификации. Реализация стратегии концентрической диверсификации промышленных предприятий позволяет производить дополнительную продукцию, пополнять ассортимент новой продукцией и внедрять дополнительные услуги.

Следует отметить, что в результате создания Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов открылись новые возможности для формирования в этих районах сети предприятий нефтегазовой промышленности [21]. Мы считаем, что имеющиеся здесь ресурсы позволят создать конкурентоспособные предприятия, в том числе предприятия, основанные на высоких технологиях. Например, может быть выгодна организация большего количества туристско-рекреационных предприятий в городе Шуша [22]. В целом потенциал оккупированных территорий гораздо выше, а создание конкурентоспособных предприятий в процессе возрождения этих территорий внесет дополнительный вклад в устойчивое развитие региона [23]. Поэтому необходимы меры по привлечению большего количества иностранных инвестиций и повышению инвестиционной привлекательности постконфликтных территорий [24]. В то же время мы считаем, что создание многофункциональных экономических пространств в постконфликтных регионах повысит мотивацию к организации новых промышленных предприятий. В мировой практике для этой цели используются свободные экономические зоны [25]. Эти зоны выполняют важные функции по привлечению инвестиций, необходимых для развития отдельных отраслей экономики [26]. С другой стороны, свободные экономические зоны привлекают внимание как новые экономические механизмы [27]. Свободные экономические зоны оказали положительное влияние на развитие ряда промышленных секторов Турции [28]. С точки зрения вышеизложенного, должен быть обеспечен системный подход к организации и развитию подобных экономических зон, а также создана соответствующая инфраструктура [29]. Кроме того, свободные экономические зоны ускоряют развитие предпринимательства и повышают активность субъектов бизнеса [30].

Выводы и предложения. На наш взгляд, устойчивое развитие предприятий нефтегазовой отрасли может быть достигнуто на основе следующего:

- обеспечение устойчивых темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение продуктивной занятости;
- изменение конкурентных условий, потребностей клиентов, адаптация, нахождение оптимальной ситуации, отвечающей этим условиям;
- реализация структурных изменений в отраслях, направленных на снижение доли экологически нерационального производства, увеличение доли высокотехнологичного, наукоемкого производства с минимальным воздействием на окружающую среду;
- усиление процессов диверсификации на предприятиях нефтегазовой отрасли;
- соблюдение принципов ресурсозащиты: увеличение темпов роста промышленного производства относительно темпов роста потребления природных ресурсов;
- обеспечение сбалансированного развития всех структурных элементов промышленного комплекса - инноваций, инвестиций, кадров, финансов и др.

Литература

1. Aliyev, S., Gulaliyev, M., Purhani, S., Mehdieva, G., & Mustafayev, E. (2024). Comparative Assessment of Energy Security Level: The Case of the South Caucasus Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(1), 651–662. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14984> <https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/14984/7718>.
2. Aliyev, Sh.T. Problems of Diversification of Azerbaijani Economy In Modern Conditions / VIII International scientific and practical conference «Current problems of social and labor relations» (ISPC-CPSLR 2020), Makhachkala. 17-18 December 2020. – P.38-44.
3. Стружко, Н.С. Теоретические основы механизма устойчивого развития предприятия / Н.С. Стружко // Сборник научных работ серии "Экономика". – 2020. – № 20. – С. 187-195.
4. İbrahimov E. Dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində dövlət büdcəsindən səmərəli istifadə yolları. *Statistika xəbərləri*, № 3/2015, Cild 3, İyul-sentyabr, s. 4-11.
5. Əliyev Ş.T. Azərbaycanın strateji yol xəritələrinin gerçəkləşdirilməsində ixrac potensialının artırılması yolları. *Audit* № 1,2017, s.60-66.
6. Aliyev, Sh.T., Babayev F., Gafarli G., Galandarova U., Balajayeva T. Economic security of regions: A prerequisite for diversifying the Azerbaijan economy// *Journal of East European and Central Asian Research (JEECAR)*. 2023. September. Vol. 10 No. 5 (2023), p. 827-840. – <http://dx.doi.org/10.15549/jee-car.v10i5.1480>.
7. Piana V., Aliyev, Sh.T. and etc. 2009 – Innovative Economic Policies for Climate Change Mitigation. *Economics Web Institute, Rome*.

8. Aliyev Sh.T., Mammadova E.B., Hamidova L.A., Dnyamaliyeva V.R., Hurshudov Sh.N. Prospects and threats for developing organic agriculture: The example of Azerbaijan // Vol 9 No 6 (2022): Journal of Eastern European and Central Asian Research. 2022 - s. 1046-1054.
9. Ибрагимова, С. Развитие нефтегазового сектора независимого Азербайджана / С. Ибрагимова // The Caucasus. Economic and Social Analysis Journal of Southern Caucasus. – 2017. – Т. 3, № 18. – С. 46-49.
10. Baxışov A.S. Emal sənayesi müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin olunmasının strateji istiqamətləri. İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013, 25 s.
11. Алиев Ш.Т. Влияние финансового кризиса мира на экономические процессы Азербайджанской Республики // Журнал Финансы и кредит. № 8 (344). Москва, 2009. С. 78-82.
12. Alguliyev, R.M., Aliyev A.G., Aliyev Sh.T., Shahverdiyeva R.O. Development of information support systems for management of innovative structures / The 8th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2014), Astana, 2014. – 378-382.
13. Məmmədov H. Davamlı iqtisadi inkişafın nəzəri əsasları. “Statistika xəbərləri, № 3/2019”, Cild 3, İyul-sentyabr, s. 64-73.
14. Kərimli F.X. Azərbaycanada neftkimya sənayesinin idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinin strateji aspektləri. Elmi Xəbərlər № 1, 2023 (İctimai və Texniki elmlər seriyası), s.228-233.
15. Алиев Ш.Т. Моделирование инноватизации национальной экономики в современных условиях // Научное обозрение, 2014, № 06, С. 342-346.
16. Aliyev, Sh.T. Strategic role of Sumgayit in the development of petrochemical industry of Azerbaijan / The International Conference on Actual Problems of Chemical Engineering - APCE 2020. - Azerbaijan State of Oil and Industry University. 24-25 december 2020. – p.430-435.
17. Mamedov Z.F. Aliyev Shefa. Digitalization of the economy: analysis of influence on the banking sphere in Azerbaijan in the context of world experience // 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Baku, Azerbaijan.: 25 June 2020, Book of Proceedings Vol. 2/4. P 584-591.
18. Əliyev Ş.T. Azərbaycanada qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi və ixrac potensialının artırılması istiqamətləri. Audit № 4, Cild 26, 2019, s.61-73.
19. Əliyev Ş.T. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Ali məktəb tələbələrini üçün dərslik. Sumqayıt SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi, 2018, 376 s.
20. Сангин, И. Диверсификация как фактор устойчивого развития промышленных предприятий в Республике Таджикистан / И. Сангин // Экономика Таджикистана. – 2021. – № S2. – С. 103-108.
21. Əliyev, Ş.T. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaradılmasının strateji aspektləri. // Geostrategiya jurnalı, – 2021. № 04 (64), – s.67-72.
22. Алиев, Ш.Т. Стратегическая важность возрождения Шуша в интенсификации социально-экономического развития Карабахского экономического района / Ш.Т. Алиев, Л.А. Меликова // Современные тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации: Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции, Москва, 30 июня 2022. – с. 321-329.
23. Алиев, Ш.Т., Аббасова, Ч.И., Гамидова, А.М. Оценка потенциала и пути развития Карабахского экономического района Азербайджана / VIII International Scientific and Practical Conference International forum: problems and scientific solutions held in Melbourne, Australia. Scientific collection «interconf», September 6-8, 2021, № 73, p. 7-15. <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/14257/13074>.
24. Алиев, Ш.Т., Гусейнова, Н.Э., Яхьяева, А.Ю. Проблемы повышения инвестиционной привлекательности Карабахского региона Азербайджана и пути их решения / II International Scientific and Practical Conference Current Issues And Prospects for the Development of Scientific Research held on in Orléans, France, May 7-8, 2021, p.13-19. - <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/7-8.05.2021/534>. DOI: <https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.05.2021.002>.
25. Aliyev, Sh.T. (2010). The Problems of the Variety of Formation and Functioning of the Special Economic Zones in Azerbaijan in the Context of the World Experience. Marketing and Management of Innovations, 1, 144-148.
26. Əliyev, Ş.T. Azad iqtisadi zonaların inkişafının aktual aspektləri. Monoqrafiya. Sumqayıt. SDU-nun Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi. 2022.- 422 s.
27. Алиев Ш.Т. Важность применения новых экономических инструментов в экономических процессах Азербайджана // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009, № 12. С. 80-90.
28. Алиев Ш.Т. Перспективы развития свободных экономических зон в странах СНГ в контексте опыта Турции / Шафа Алиев // Zarubejye. – Стамбул, 2009. – С. 1-6.
29. Алиев Ш.Т. Проблемы организации и перспективы развития особых экономических зон. — Баку: Наука. – 2008. - 252 с.
30. Алиев, Ш.Т. Роль специальных экономических зон в развитии предпринимательства и инвестиционной активности // Российское предпринимательство. - Москва, 2012. № 7 (205), – с. 180-184.